

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.
Код ЕГРПОУ 26419943.

Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года.

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 1(3), 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(8)
2006 - 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), 5(13), 6(14)
2007 - 1(15), 2(16), 3(17), 4(18), 5(19), 6(20)
2008 - 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26)
2009 - 1(27), 2(28), 3(29), 4(30), 5(31), 6(32)
2010 - 1(33), 2(34), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38)
2011 - 1(39), 2(40), 3(41), 4(42), 5(43), 6(44)
2012 - 1(45), 2(46), 3(47), 4(48), 5(49), 6(50)
2013 - 1(51), 2(52), 3(53), 4(54), 5(55), 6(56)
2014 - 1(57), 2(58), 3(59), 4(60), 5(61), 6(62)
2015 - 1(63), 2(64), 3(65), 4(66), 5(67), 6(68)
2016 - 1(69), 2(70), 3(71), 4(72), 5(73), 6(74)
2017 - 1(75), 2(76), 3(77), 4(78), 5(79), 6(80)
2018 - 1(81), 2(82), 3(83), 4(84), 5(85), 6(86)
2019 - **1(87)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 29.02.2019. Протокол № 1'2019/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року.

Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004.

Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

РИЗИКИ, ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСТОСУВАННЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ТА ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ

Гурбанова Т.С.

*Кафедра травматології, анестезіології та військової хірургії ХМАПО,
Комунальне некомерційне підприємство*

«Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради

До розділу: травматологія та ортопедія.

Анотація. На підставі вивчення сучасної світової літератури були визначені можливості прогнозування можливості прогнозування лікувальних ризиків переломів проксимального відділу стегнової кістки та передумови застосування оперативного та консервативного лікування. Було визначено, що за умови відсутності протипоказань в кожному випадку лікування переломів проксимального відділу стегна надається перевага оперативному лікуванню, яке повинно виконуватися в найкоротші терміни після надходження до стаціонару. Констатовано, що застосування консервативного лікування можливо лише при незміщених переломах, або при наявності значної коморбідності, тяжкої супутньої патології та низького функціонального рівня, які виключають можливість виконання оперативного втручання. Зазначено, що використання оперативного втручання дозволяє досягати ранньої мобілізації хворих, значного скорочення термінів постільного режиму і більш коротких термінів повернення пацієнтів до активної повсякденної активності. З'ясовано, що на сьогодні існують значні дискусійні питання вибору оптимальної тактики оперативного лікування переломів проксимального відділу стегна, що роблять цю проблему досить актуальною. Зафіксовано, що на вибір лікувальної тактики таких хворих першочергового значення набуває наявність супутньої патології та ступінь коморбідної обтяженості. Відмічено відсутність сучасного єдиного загальноновизнаного комплексного наукового підходу до визначення коморбідної обтяженості, що викликає значні недоліки в практичній діяльності травматолога-ортопеда.

Ключові слова: прогнозування результатів лікування, консервативний метод лікування, оперативний метод лікування, переломи проксимального відділу стегнової кістки, супутні захворювання, коморбідна обтяженість, функціональні рівні.

На протязі значного проміжку часу значна частина проведених світових досліджень серед світової медичної спільноти та медичних літературних джерел присвячена пильній дискусійній увазі до питання вибору оптимальної лікувальної тактики переломів проксимального відділу стегнової кістки (ППВСК) із напрацюванням показань та протипоказань до застосування того чи іншого методу хірургічного втручання (остеосинтез та ендопротезування) [1]. Проте згідно із літературними даними переважна більшість таких хворих отримують лікування в амбулаторних умовах [2], хоча давно визначено, що без хірургічного втручання отримати гарну консолідацію ППВСК практично не виявляється можливим [3]. Але з огляду на те, що переважна більшість таких хворих є особами похилого та старечого віку, які мають значну коморбідну

обтяженість (КО) та значно низькі функціональні рівні в кожному окремому випадку визначається можливість застосування хірургічного втручання із напрацюванням ефективною лікувально-реабілітаційної програми. При цьому існують значні невивчені ще до сьогоднішнього часу дискусійні питання щодо можливих впливів окремих медико-епідеміологічних факторів на післялікувальні результати та можливі ризику розвитку негативних наслідків (ускладнення, летальні наслідки, стаика втрата працездатності, погіршення функціонального стану, зниження мобільності та активного соціального функціонування, можливе погіршення супутніх захворювань (СЗ) та інш.).

За результатами існуючих систематичних оглядів і мета-аналізів, визначені деякі предиктори, що чітко асоціюються зі смертністю після оперативного втручання при переломах тазостегнового суглоба, серед яких виділяють тип пошкодження, чоловічу стать, похилий та старечий вік, доопераційну мобільність хворого, когнітивні зниження, функціональний стан і наявність супутньої патології (СП) [4]. При цьому на сьогодні не досягнуто консенсусу у відношенні можливих впливів гендерних та вікових характеристик, наявних СЗ, функціонального і психічного стану, долікувальної соціальної активності хворого та інших медико-епідеміологічних характеристик на післяопераційний результат, частоту ускладнень, смертність та інші можливі негативні наслідки [5]. Також не визначені прогностичні рівні можливих ризиків впливу цих характеристик на розвиток тих чи інших наслідків лікування, а більшість існуючих результатів проведених рандомізованих клінічних досліджень щодо лікування хворих з окремими травматологічними патологіями виключають КО та доопераційний функціональний стан хворого із своєї наукової уваги [6], не уточнюючи ступінь функціональних порушень і морфологічного статусу [7] та розглядають можливі ризики хірургічних втручань лише в похилому і старечому віці [8].

При цьому зазначається, що при хірургічному лікуванні ППВСК летальність за перші 6–12 міс. сягає 12,00–24,00% [9], а за перший рік в різних регіонах світу – 21,50–40,00% [10]. Летальність же у структурі усіх смертей від ізольованих травм опорно-рухового апарату при переломі шийки стегнової кістки (ШСК) становить 11,00–12,900%. Особливої уваги потребує стаціонарна летальність постраждалих (так, як майже 98,00% таких хворих потребує оперативного лікування [11, 12]), яка за дослідженнями коливається від 0,00% до 14,00% [13] і цілковито залежить від розвитку ранніх ускладнень (серед яких частіш за все відзначають тромбоемболію легеневої артерії (2,00%), пролежні (7,00%), кровотечі (1,00%), гостру серцево-судинну недостатність (10,00%)) та пізніх (хибні суглоби (11,10–51,10%), асептичний некроз голівки стегнової кістки (СК) (6,10–43,00%), інвалідність (36,70% [14])). У ряді робіт автори звернули увагу на розвиток психічних порушень, що виникають на тлі перелому ШСК: депресивні розлади, делірій, деменція [15, 16]. Досить часто при оперативних втручаннях переломів ШСК зустрічаються післяопераційні ускладнення у вигляді делірію [17]. Проведені дослідження підтвердили очікувану високу частоту несприятливого результату перелому ШСК чи самої СК у осіб похилого та старечого віку зі станами сплутаності або деменції [18]. Догляд за такими пацієнтами є серйозним глобальним економічним тягарем [19].

З огляду на вищевказане, нами було поставлено мету дослідження: визначити можливі ризики, передумови та можливості прогнозування результатів застосування консервативного та оперативного лікування ППВСК.

Не дивлячись на те, що загальноприйнятним вважається надання переваги застосуванню оперативній лікувальній тактиці при ППВСК, є перелік пацієнтів, що мають значні перепони для його застосування у вигляді високої КО, наявності протипоказань через існуючу СП, низький функціональний рівень, вікові характеристики тощо. Та ще є перелік хворих, що відмовляються через ту чи іншу причину (релігійні переконання, відсутність фінансових можливостей та інш.) від проведення хірургічного лікування. В таких випадках виконання оперативного втручання не можливо. Окрім цього деяка частина пацієнтів відзначаються пізнім зверненням за наданням медичної допомоги, тому в таких випадках виконання остеосинтезу не застосовують, а рекомендують первинне ендопротезування, яке також має вищевизначені протипоказання. В таких випадках пацієнтам виконується консервативне лікування, яке має за свою мету першочергову ранню активізацію (сидіння в кріслі, підйом на ноги, пересування по кімнаті тощо) задля профілактики ризиків розвитку вітальних ускладнень.

Таким чином визначається, що застосування консервативного лікування можливо лише при незміщених переломах, або при наявності значної коморбідності, тяжкої СП та низького функціонального рівня, які виключають можливість виконання оперативного втручання. При цьому слід пам'ятати, що застосування консервативного лікування при ППВСК є вимушеним заходом а результати лікування значно гірші порівняно із оперативним. Консервативне лікування полягає в лікувальній іммобілізації деротаційним чобітком, скелетним витягуванням та інш. [20].

Не дивлячись на можливість консолідації перелому при консервативній терапії значна кількість хворих після тривалого скелетного витягіння за час постільного режиму значно слабшають, відзначають розвиток м'язової гіпотрофії та суглобових контрактур, які у переважній більшості викликають малорухливість після лікування.

При цьому скелетне витягування дозволяє здійснити репозицію кісткових фрагментів і відновити шийково-діафізарний кут [21]. Але консервативне лікування разом із репозицією кісткових фрагментів практично стовідсотково пов'язане з високими ризиками гіпостатичних обтяжень (пневмонії, пролежні, зниження функціонального та погіршення загального соматичного стану, декомпенсація хронічних СЗ тощо), що може призвести до летального результату [22]. Також необхідно враховувати, що консервативне лікування (на відміну від оперативного) не завжди дає змогу досягти адекватної репозиції кісткових фрагментів [23]. Відсоток ризиків розвитку ускладнень при використанні різноманітних консервативних методик може досягти 60,00–80,00% [24], тому за усіх можливих передумов пацієнтам нагально рекомендують хірургічне лікування.

H. Sherk et al (1979 р.) у своїх дослідженнях визначили ризики розвитку негативних результатів при застосуванні консервативного лікування порівняно із оперативним у хворих похилого та старечого віку з переломом ШСК. В результаті було визначено, що смертність через 4 місяці більш ніж на 50,00% була більшою у хворих при консервативному лікуванні. Автори визначили перевагу хірургічного лікування перелому ШСК у осіб похилого та старечого віку над консервативним [25]. Таких же висновків дійшли L. Ooi et al. (2005 р.), визначивши, що ризики виникнення ускладнень при консервативному лікуванні були на рівні 63,00% порівняно із використанням оперативного, де такі ризики відзначалися на рівні 43,00%. Вони встановили, що смертність через рік була вищою у хворих, які отримували консервативну терапію (45,00%) порівняно з оперованими (58,00% відповідно), а через 2 роки відповідно 30,00% і 41,00%. Окрім цього вони констатували більший відсоток хворих після оперативного лікування, які мали здатність до самостійного пересування [26].

Використання оперативного втручання дозволяє досягати ранньої мобілізації хворих, значного скорочення термінів постільного режиму і більш коротких термінів повернення пацієнтів до активної повсякденної активності [27]. Тактика операції (яка показана у 80,00% усіх випадків ППВСК) включає відкриту чи закриту репозицію кісткових фрагментів, що утворилися після травми та їх надійну фіксацію різноманітними існуючими конструкціями. При цьому вибір методики операції та визначення необхідних допоміжних засобів відбувається суворо індивідуально з урахуванням вікових характеристик травмованих, функціонального стану, загального і локального соматичного статусу, типу перелому, гендерних характеристик, ступеня фізичної активності до отримання травми. Самими поширеними методами є остеосинтез та ендопротезування [28].

Не дивлячись на значний перелік існуючих методів та допоміжних засобів оперативних втручань при ППВСК ще й на сьогодні існують значні дискусійні питання вибору оптимальної тактики оперативного лікування ППВСК, що роблять цю проблему досить актуальною. При виборі виду операції слід пам'ятати, що навіть при вельми позитивній динаміці в функціональному стані прооперованих хворих все одно операційне втручання для хворих (особливо в похилому та старечому віці) викликає значний стрес для усього організму, що ослаблений наслідками самого ушкодження й наявними СЗ та віковими змінами. Окрім цього враховуються й можливі високі ризики розвитку ускладнень, що спроможні значно погіршити стан хворого та викликати декомпенсацію існуючих хронічних СЗ, порушення емоційно-психічної сфери пацієнта та інш. [29].

Тому оптимального «золотого стандарту» хірургічного втручання на даний період часу ще й досі не напрацьовано. В недалекому минулому травматологи вважали кращим методом втручання внутрішню фіксацію порівняно із артропластикою, так як вона надає можливість збереження голівки СК. Однак слід вказати, що даний метод лікування таких переломів в подальшому спроможний відзначатися високим ступенем незрощень, випадками асептичного некрозу та іншими ускладненнями, тому досить часто хворі,

оперовані за допомогою внутрішньої фіксації, потребують повторної хірургічної ревізії [30]. За результатами проведених досліджень (Барнс та співавт.) [31] було констатовано 20,00–25,00% незрощень, тоді, як Скіннер і Поуелс [32] вказали на 26,00% незрощень і 33,00% випадків асептичного некрозу сегмента або всієї голівки СК (розвивався асептичний некроз та остеоартроз) [33].

В цілому на сьогодні варіанти внутрішньої фіксації та артропластики при переломах ШСК із зміщенням включають закриту репозицію, внутрішню фіксацію, біполярну артропластику, тотальну артропластику, геміартропластику тощо [34].

Інші дослідження вказують на значний відсоток негативних результатів при хірургічному лікуванні ППВСК (до 8,00–25,00%; а в деяких випадках і до 50,00%) [35]. Переважно такий відсоток ризиків негативних результатів обумовлений розвитком аваскулярного некрозу голівки СК (8,00–35,00%), незрощеннями (7,00–33,00%), хибними суглобами (10,00–20,00%), вторинним зміщенням (до 10,00%) та інш. Дані ускладнення вимагають повторної операції, яка переважно вимагає тотального ендопротезування або включає застосування сучасних новітніх малотравматичних методів стабільної фіксації шляхом проведення остеосинтезу (в більшості Dynamic Hip Screw (динамічний стегновий гвинт, DHS), Dynamic Condyle Screw (динамічний виростковий гвинт, DCS), Proximal Femoral Nail (проксимальний стегновий стержень, PFN), Proximal Femoral Nail Antirotation (проксимальний стегновий стержень антиротацийний, PFNA) та гамма-цвяхом).

Застосування цих методів остеосинтезу дозволяє вже із самих перших днів після оперативного втручання проводити активні рухи в суглобах та дозоване навантаження і запобігає розвитку м'язової атрофії, суглобових контрактур та сприяє нормалізації кровопостачання пошкодженого сегменту [36]. Остеосинтез використовують при оперативному втручанні в 60,00–70,00% лікування переломів довгих кісток [37], що дозволяє порівняно із ендопротезуванням набагато частіше зберегти функціональну активність травмованого кульшового суглоба [38].

Окрім DHS, DCS, PFN, PFNA та гамма-цвяху при операції з приводу ППВСК використовують внутрішній остеосинтез Г-подібною пластиною та фіксатором П. Я. Бакичарова й інш.) [39]. При цьому в цілому прийнято віддалені результати оперативного лікування ППВСК рахувати позитивними лише тоді, коли хворий вижив в перший рік після отримання травми, не має потреби в сторонній допомозі та відновив доопераційний рівень функціональної активності. На жаль, досить значний відсоток (до 15,00%) після оперативного лікування отримують стійку втрату працездатності (інвалідність I–II груп); з них осіб працездатного віку – до 28,00% [40].

При цьому за різними авторами остеосинтез також відзначає незадовільні результати та ускладнення у 0,50–20,00% випадків [41].

Окрім вищевказаних DHS, DCS, PFN, PFNA, гамма-цвяху та інших засобів досить часто для остеосинтезу ППВСК використовують і накісткові пластини, які забезпечують оптимізацію репаративної регенерації і значне зниження часових термінів реабілітації хворих. Але використання їх супроводжується значною травматичністю, яка обумовлена значним об'ємом розтину м'яких тканин, розвитком циркуляторних порушень, що значно підвищує ризики розвитку асептичного некрозу голівки СК [42, 43].

При цьому значна частина науковців вказує на високі відсотки ризиків негативних віддалених результатів після використання накісткового остеосинтезу (до 87,50%) і визначають кращим метод ендопротезування, який сприяє досягненню практично стовідсоткового функціонального відновлення на значно ранніх термінах після операції [44]. Вони визначають, що ендопротезування кульшового суглоба є досить гарним альтернативним методом остеосинтезу при лікуванні череззвертлюжних ППВСК у хворих похилого та старечого віку [45], який повністю нівелює проблематику консолідації перелому та за швидкістю досягнення гарного клінічного ефекту не має альтернативи [46].

Останніми роками через напрацювання новітніх більш надійних імплантів перелік показань до ендопротезування при ППВСК значно розширився. При наявних медіальних переломах у хворих похилого та старечого віку ендопротезування є можливим методом вибору, а при латеральних переломах – є доцільним при розвитку коксартрозу, асептичного некрозу голівки СК, патологічного перелому [47].

Дослідниками вказується на значний відсоток позитивних результатів при ендопротезуванні через 3–5 років (89,00–95,00%) [39]. Але все ж таки залишається високий відсоток ризиків негативних результатів у вигляді перипротезних переломів, інфекцій, вивихи голівки ендопротеза, ранньої асептичної нестабільності ніжки ендопротеза та інш., що в подальшому вимагає ревізійного ендопротезування [48–50]. Ризикова кількість таких негативних результатів ендопротезування при ППВСК фіксується на рівні 12,00–25,00%.

При цьому відзначається й велика кількість ризиків розвитку ранніх ускладнень ендопротезування: тромбоз глибоких вен, легенева емболія, розлади шлунково-кишкового тракту і сечового міхура (в цілому 45,00–70,00%) [51, 52]. У хворих при застосуванні однополюсного ендопротезування патологічний процес може прогресувати через стирання хряща кульшової западини і викликати значне зниження функціональної активності кінцівки і появи больових проявів. Такі ж проблеми можуть зустрічатися і у пацієнтів після тотального ендопротезування [53, 54]. Інші дослідження підтверджують п'ятирічний гарний результат при ендопротезуванні в 76,00–89,00% випадків [55].

З огляду на значні дискусійні питання щодо вибору оптимальної тактики лікування ППВСК через наявність СЗ та ступеня КО світовими науковцями здійснювалися спроби

напрацювати механізми прогнозування можливих негативних ризиків результатів лікування з урахуванням КО. На сьогодні важливість визначення КО у хворих із ППВСК не викликає жодних сумнівів. Світовою практикою напрацьовано багато методів визначення КО, серед яких виділяють 12 найбільш використовуваних загально визначених методик [56], а з найбільш поширених: шкала CIRS (Cumulative Illness Rating Scale, рейтингова шкала накопичуваних захворювань), індекс Kaplan-Feinstein, шкала CIRS-G (Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics, рейтингова шкала накопичуваних захворювань для геріатрії), шкала ICED (Index of coexistent discasc, Індекс супутніх хвороб), індекс Charlson (Charlson Comorbidity Index, Індекс коморбідності Чарльсон, CCI), GIC (Geriatric Index of Comorbidity, Геріатричний індекс коморбідності), PCI (Functional Comorbidity Index, Індекс функціональної коморбідності) і TIBI (Total Illness Burden index, Загальний індекс тягаря хвороби).

Але на жаль на сьогодні відмічається відсутність єдиного загально визнаного комплексного наукового підходу до визначення КО, що викликає значні недоліки в практичній діяльності травматолога-ортопеда [57]. Визначається, що основними аспектами, які постають на заваді впровадження загально визнаної методики оцінки КО в лікувально-діагностичний процес різних медичних напрямків є їх розрізненість і вузька спрямованість [56].

В історичному аспекті перші спроби оцінки КО були зроблені В. S. Linn (система CIRS, 1968 р.) [58], після чого було розроблено індекс Kaplan-Feinstein (1973 р.) [59, 60]. В системі CIRS було надано можливість оцінки кількості і тяжкості СЗ, що формували коморбідний статус хворих [58], але без урахування вікових характеристик та специфічності захворювань. У зв'язку із цим через певний час (два десятиріччя) на зміну CIRS було розроблено модифіковано систему CIRS-G [61]. В індексі Kaplan-Feinstein було враховано вплив СП на 5-річну виживаємість пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу [59]. Даний індекс ранжував усю наявну СП та її ускладнення залежно від вираженості органних уражень, які розподіляв на легкі, середні і тяжкі. Кінцевий результат сумарної КО згідно з індексом Kaplan-Feinstein визначався за найбільш коморбідно некомпенсованою системою [60]. Індекс Kaplan-Feinstein порівняно із системою CIRS та CIRS-G немає будь-яких переваг при травмуванні, так як він оцінює вплив коморбідності злоякісних новоутворень і їх обтяжень.

На сьогодні серед існуючих систем оцінки КО окрім вищевказаних CIRS, CIRS-G і індексу Kaplan-Feinstein є використовуваний шкала ICED, яку було розроблено S. Greenfield (1993 р.) для оцінки КО хворих із онкологічними захворюваннями (в подальшому ICED отримав більш широке застосування) й індекс CCI, який було запропоновано для оцінки прогнозування ризиків віддалених результатів лікування Mary Charlson (1987 р.) з урахуванням наявних СЗ [62]. В CCI також як і в CIRS-G є можливість врахування вікових характеристик хворого. В подальшому R. A. Deyo (1992 р.) модифікував індекс CCI шляхом додавання до нього можливості врахування хронічних форм ішемічної хвороби серця та стадії хронічної серцевої недостатності [63]. Окрім цього використовуються й

вищезгаданий індекс GIC (2002 р.), FCI (2005 р.), TIBI (2009 р.) та ціла низка шкал, що дають можливість хворим самостійно оцінювати рівень своєї КО [64, 65].

Ймовірно, що використовуючи усю цю групу індексів і шкал (CIRS, Kaplan-Feinstein, CIRS-G, ICED, CCI, GIC, PCI, TIBI та інш. в кожному окремому випадку обсяг отриманої інформації значно збільшується, відзначаючи при цьому втрату загальної логістики їх застосування в практичній діяльності лікаря.

Що стосується оцінки КО в травматології, то зазначається, що жодної із існуючих та вищевказаних систем бальної оцінки КО не розроблено суто для травматологічної науки, тому травматологія та ортопедія використовує індекси, напрацьовані для інших областей медицини [66]. Необхідність вирішення цього питання є досить назрілим та складним, так як при травмі у хворих (особливо старечого та похилого віку, що значно характерне для ППВСК) практично стовідсотково відзначається наявність різної СП, тяжкість якої у кожного хворого окремо істотно відрізняється і цілковито залежить від вікових характеристик, що й слід враховувати при напрацюванні прогностичних моделей прогнозування ризиків розвитку негативних результатів лікувального втручання [67]. Для урахування кожного з можливих основних факторів ризику їх необхідно повністю комплексно врахувати при визначенні можливостей прогнозування й об'єднати ці фактори в одну інтегровану комбіновану модель бальних оцінок. Така спроба в травматологічній науці була здійснена Champion et al. [68], які запропонували систему оцінки тяжкості отриманої травми TRISS (Trauma and Injury Severity Score, Травма і оцінка тяжкості травми). Система TRISS знайшла широке застосування в травматології та ортопедії у якості стандарту оцінки та прогнозування вірогідності виживання хворого. Ця система включає в себе оцінку анатомічної (ISS) та фізіологічної (RTS) складових і вікових характеристик [69]. Результати оцінки TRISS й представляються як прогностична оцінка ступеня ризику. Але на жаль система TRISS не досконала та має недоліки [70], що представлені унеможливленням отримання результатів при відсутності хоча б однієї із 8 складових ISS. Ситуації відсутності таких складових шкали TRISS зустрічаються у 28,00% випадків травмування.

Окрім шкали TRISS інтегральну оцінку цих трьох груп ризикових факторів спроможні надати й інші аналогічні моделі. Так, Champion H. et al. (1981 р.) було розроблено шкала ASCOT (A Severity Characterization of Trauma, Характеристика травми по ступеню тяжкості), в якій прийнято спробу нівелювати недоліки шкали TRISS (низькі можливості прогнозування окремих видів травм та її залежність від показників ISS). Система ASCOT також враховує анатомічну (ISS) та фізіологічну (RTS) складові, вікові характеристики та безпосередньо сам механізм травми [71]. Шкала ASCOT на відміну від TRISS має 5 вікових категорій [72].

Американським товариством анестезіологів (American Society of Anesthesiologists, ASA) було розроблена класифікаційну шкалу, яка поділяє осіб на 5 категорій згідно із їх анестезіологічними та хірургічними ризиками [73]. ASA-I включає здорових пацієнтів, що

мають мінімальні ризики. ASA-II – хворих із помірними системними розладами, що можна контролювати без будь-яких функціональних обмежень. ASA-III – хворих із системними захворюваннями легкого, середнього та важкого ступенів, що впливають на функціональний стан усього організму (стабільна стенокардія, діабет тощо). ASA-IV – пацієнтів з важким системним захворюванням, що являє собою потенційну загрозу життя при хірургічному втручанні. ASA-V – вмираючі хворі зі значним ризиком смерті протягом 24 год. При цьому похилий та старечий вік не є незалежним фактором ризику розвитку оперативних ускладнень, але такі пацієнти з ППВСК мають значну кількість СЗ, що значно збільшують хірургічні ризики [74].

Останніми роками існуючі прогностичні оціночні індекси та шкали, які можна застосовувати в геріатрії та травматології стали значно точними, що підвищило можливості наукових досліджень в травматології та ортопедії і надало змогу прогнозувати можливі ризики лікування пацієнтів із ППВСК залежно від КО [75–77].

Відзначається, що існуючі на сьогодні ефективні моделі прогностичної оцінки результатів лікування в травматології здатні врахувати дисперсію та надати адекватний бальний результат лише в 55,00% випадків [78]. Тому, необхідно продовжити дослідження можливостей прогнозування несприятливих ризиків лікування в залежності від тяжкості травми, КО, вікових та інших характеристик [79].

Резюмуючи вищевикладене, за результатами проведеного дослідження відзначено:

1. Визначено, що за умови відсутності протипоказань в кожному випадку лікування переломів проксимального відділу стегна надається перевага оперативному лікуванню, яке повинно виконуватися в найкоротші терміни після надходження до стаціонару. Констатовано, що застосування консервативного лікування можливо лише при незміщених переломах, або при наявності значної коморбідності, тяжкої супутньої патології та низького функціонального рівня, які виключають можливість виконання оперативного втручання. Зазначено, що застосування консервативного лікування при переломах проксимального відділу стегна є вимушеним заходом а результати лікування значно гірші порівняно із оперативним.
2. Зазначено, що використання оперативного втручання дозволяє досягати ранньої мобілізації хворих, значного скорочення термінів постільного режиму і більш коротких термінів повернення пацієнтів до активної повсякденної активності. З'ясовано, що на сьогодні існують значні дискусійні питання вибору оптимальної тактики оперативного лікування переломів проксимального відділу стегна, що роблять цю проблему досить актуальною. Зафіксовано, що на вибір лікувальної тактики таких хворих першочергового значення набуває наявність супутньої патології та ступінь коморбідної обтяженості.
3. Відмічено відсутність сучасного єдиного загальноновизнаного комплексного наукового підходу до визначення коморбідної обтяженості, що викликає значні недоліки в

практичній діяльності травматолога-ортопеда. Визначається, що основними аспектами, які постають на заваді впровадження загальновизнаної методики оцінки коморбідної обтяженості в лікувально-діагностичний процес різних медичних напрямків є їх розрізненість і вузька спрямованість, тому констатується нагальна необхідність у створенні стандарту визначення прогностичних ризиків лікування хворих з переломами проксимального відділу стегна з урахуванням супутніх захворювань, функціонального статусу, коморбідної обтяженості, вікових та інших характеристик.

Література

1. Павлов В. В., Садовой М. А., Прохоренко В. М. Современные аспекты диагностики и хирургического лечения пациентов с перипротезной инфекцией тазобедренного сустава (обзор литературы) // Травматология и ортопедия России. 2015. № 1 (75). С. 116–128.
2. Андреева Т. М., Огрызко Е. В., Попова М. М. Травматизм, ортопедическая заболеваемость, состояние травматолого-ортопедической помощи населению России в 2014 году. М., 2015. 131 с.
3. Characteristics and outcomes of injured older adults after hospital admission / L. M. Aitken et al. // J. Am. Geriatr. Soc. 2010. Vol. 58, No.3. P. 442–449.
4. Relationship of weight, height, and body mass index with fracture risk at different sites in postmenopausal women: the Global Longitudinal study of Osteoporosis in Women (GLOW) / J. E. Compston et al. // J. Bone Miner Res. 2014. Vol. 29, No.2. P. 487–493.
5. Evaluation and management of geriatric trauma: an Eastern Association for the Surgery of Trauma practice management guideline / J. Calland et al. // J. Trauma Acute Care Surg. 2012. Vol. 73, No.5(Suppl. 4). P. S345S350.
6. Defining geriatric trauma: when does age make a difference? / N. W. Goodmanson et al. // Surgery. 2012. Vol. 152 (4). P. 668–674.
7. Predicting survival after treatment for fracture of the proximal femur and the effect of delays to surgery / J. Elliott et al. // J. Clin. Epidemiol. 2003. Vol. 56, No.8. P. 788–795.
8. Predictors of mortality in geriatric trauma patients: a systemic review and meta-analysis / A. Hashmi et al. // J. Trauma Acute Care Surg. 2014. Vol. 76 (3). P. 894–901.
9. Mortality after femoral neck fractures: atwoyearfollow-up / J. Kurtinaitis et al. // Medicina (Kaunas). 2012. Vol. 48 (3). P. 145–149.

10. One-year outcomes for proximal femoral fractures: Posthospital analysis of mortality and care levels based on health insurance data / C. M. Müller-Mai et al. // *Unfallchirurg*. 2015. Vol. 118 (9). P. 780–794. doi: 10.1007/s00113-013-2534-7
11. Management of proximal femoral fractures 2011: Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland / R. Griffiths et al. // *Wilson Anaesthesia*. 2012. No.67 (1). P. 85–98. doi: 10.1111/j.1365-2044.2011.06957.x
12. Анестезиологическое обеспечение переломов проксимального отдела бедренной кости у пожилых и престарелых пациентов (клинические рекомендации) / В. А. Корячкин и др. // *Регионарная анестезия и лечение острой боли*. 2017. Т. 11, № 2. С. 133–142. doi: 10.188.21/1993-6508-2017-11-2-133-142
13. Бабалян В. О. Аналіз госпітальної летальності постраждалих із переломами проксимального відділу стегна // *Травма*. 2018. Т. 19, № 6. С. 87–90. doi: 10.22141/1608-1706.6.19.2018.152226
14. Hip fracture mortality. Relation to age, treatment, preoperative illness, time of surgery, and complications / J. E. Kenzora et al. // *Clin. Orthop Relat Res*. 1984. Vol. 186. P. 45–56.
15. Enhanced rehabilitation and care models for adults with dementia following hip fracture surgery / T. O. Smith et al. // *Cochrane Database Syst Rev*, 2020, Issue 2. Art. № CD010569. 66 p. doi: 10.1002/14651858.CD010569.pub3
16. Swantek S. S., Goldstein M. Z. Practical geriatrics: age and gender differences of patients with hip fracture and depression // *Psychiatr Serv*. 2000. Vol. 51 (12). P. 1501–1503.
17. Melton L. J. III Epidemiology of fractures // *Osteoporosis: etiology, diagnosis, and management*; eds. B. L. Riggs, L. J. Melton III. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1995. P. 225–247.
18. Калын Я. Б., Пономарева Е. В. Психические нарушения у лиц позднего возраста, перенесших перелом шейки бедра или бедренной кости // *Психофармакотерапия*. 2012. № 3. С. 9–12.
19. Dynamic hip screw versus proximal femur locking compression plate in intertrochanteric femur fractures (AO 31A1 and 31A2): A prospective randomized study / P. Agrawal et al. // *J. Nat Sci Biol. Med*. 2017. No.8 (1). P. 87–93. doi: 10.4103/0976-9668.198352
20. Загородний Н. В., Белинов Н. В. Переломы проксимального отдела бедренной кости. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 144 с. doi: 10.33029/9704-5435-0-PFF-2020-1-144

21. Сравнительный анализ различных методов лечения больных с переломами вертельной области бедренной кости / В. М. Шаповалов и др. // Травматология и ортопедия России. 2006. № 2 (40). С. 326.
22. Pitfalls and complications in the use of the proximal femoral nail / J. Windolf et al. // Langenbecks Arch Surg. 2005. Vol. 390, No.1. P. 59–65.
23. Leczenie złaman bliższej części kości udowej przy pomocy ryglowanych pretów srodszpikowych / J. Gagala et al. // Chir. Narządów Ruchu Ortop. Pol. 2006. Bd. 71, No.3. S. 211–215.
24. Patel S. H., Murphy K. P. Fractures of the proximal femur: correlates of radiological evidence of osteoporosis // Skeletal RadioL. 2006. Vol. 35, No.4. P. 202–211.
25. Sherk H. H., Snape W. J., Loprete F. L. Internal fixation versus nontreatment of hip fractures in senile patients // Clin. Orthop. Relat. Res. 1979. Vol. 141. P. 196–198.
26. Preliminary effect of proximal femoral nail antirotation on emergency treatment of senile patients with intertrochanteric fracture / X. Tang et al. // Chin. J. Traumatol. 2010. Vol. 13 (4). P. 212–216.
27. Ежов И. Ю. Хирургическое лечение переломов шейки бедренной кости и их осложнений: автореф. на соискание ученой степени д-ра мед. наук. Нижний Новгород, 2010. 40 с.
28. Загородний Н. В. О состоянии травматолого-ортопедической службы. Медицина: целевые проекты. 2012. № 11. С. 60–61.
29. Лядова М. В., Лядова А. В. Влияние выбора тактики лечения переломов проксимального отдела бедра на качество жизни возрастной группы населения в медико-социальном аспекте // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 2017. № 20 (1). С. 15–18. doi: 10.18821/1560-9537-2017-20-1-15-18
30. In-hospital mortality after femoral neck fracture: do internal fixation and hemiarthroplasty differ? / H. Su et al. // Am. J. Orthop. (Belle Mead NJ). 2003. Vol. 32. P. 151–155.
31. Subcapital fractures of the femur. A prospective review / R. Barnes, J. T. Brown, R. S. Garden, E. A. Nicoll // J. Bone Joint Surg. Br. 1976. Vol. 58. P. 2–24.
32. Skinner P. W., Powles D. Compression screw fixation for displaced subcapital fracture of the femur. Success or failure? // J. Bone Joint Surg. Br. 1986. Vol. 68. P. 78–82.

33. Лікування переломів проксимального метаепіфізу стегнової кістки в пацієнтів старечого віку / А. Ю. Філь, Ю. Я. Філь, О. О. Максимович, Н. В. Левицький // Травма. 2017. Т. 18, № 6. С. 97–100. doi: 10.22141/1608-1706.6.18.2017.121185
34. The four-year functional result after a displaced subcapital hip fracture treated with three different surgical options / G. Mouzopoulos et al. // International Orthopaedics (SICOT). 2008. No.32. P. 367–373.
35. Unstable Intertrochanteric Femur Fractures: Is There a Consensus on Definition and Treatment in Germany / M. Knobe et al. // Clin. Orthop. Relat. Res. 2013. Vol. 471, No.9. P. 2831–2840.
36. Intramedullary nail versus extramedullary plate fixation for unstable intertrochanteric fractures: decision analysis / Y. K. Lee et al. // Arch. Orthop. Trauma Surg. 2013. Vol. 133, No.7. P. 961–968.
37. Абдулхабиров М. А. Блокирующий итрамедуллярный остеосинтез // Травматология и ортопедия: современность и будущее: мат. междун. конгресса. М., 2003. С. 193–194.
38. Малик В. Д. Структура, чинники виникнення та принципи лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки (огляд літературних джерел) // Вісн. Вінницького національного медичного університету. 2017, № 1, ч. 2 (т. 21). С. 350–356.
39. Ахтямов И. Ф., Тихилов Р. М. Эндопротезирование в России. М.: Медицинская книга, 2009. 258 с.
40. Аналіз стану травматологічно-ортопедичної допомоги населенню України в 2006–2007 рр.: довідник / Г. В. Гайко та ін. К: Воля, 2008. 134 с.
41. Atypical femoral fractures: retrospective radiological study of 319 femoral fractures and presentation of clinical cases / V. Bottai et al. // Osteoporosis International. 2014. Vol. 25 (3). P. 993–997.
42. Сравнительный анализ исходов погружного остеосинтеза при лечении пациентов с внесуставными переломами проксимального отдела бедра / О. А. Кауц и др. // Саратовский научно-мед. журн. 2018. № 14 (3). С. 552–557.
43. Ananko A. A., Babko A. N. The modern trends in the urgent traumatological treatment of the proximal femoral fractures (review of German literature) // Ukrainian Medical J. 2007. No.1 (57). P. 75–80.
-

44. Comparison of arthroplasty vs. osteosynthesis for displaced femoral neck fractures: a meta-analysis / F. J. Tseng et al. // *J. of Orthopaedic Surgery and Research*. 2017. Vol. 12 (1). Article ID: 131. doi: 10.1186/s13018-017-0629-5
45. Mazen S. The effectiveness of primary bipolar arthroplasty in treatment of unstable intertrochanteric fractures in elderly patients // *N. Am. J. Med. Sci*. 2010. Vol. 2 (12). P. 561–568.
46. Бабалян В. О., Карпінський М. Ю., Яресько О. В. Аналіз напружено-деформованого стану моделей вертлюжних переломів стегнової кістки після ендопротезування // *Травма*. 2018. Т. 19, № 1. С. 52–64. doi: 10.22141/1608-1706.1.19.2018.126662
47. Бабалян В. О. Аналіз післяопераційного періоду при первинному ендопротезуванні кульшового суглоба переломів проксимального відділу стегна в залежності від дренивання післяопераційної рани // *Scientific J. «ScienceRise: Medical Science»*. 2018. No.7 (27). С. 4–7.
48. Total hip arthroplasty after failed internal fixation of proximal femoral fractures / M. J. Archibeck, J. T. Carothers, K. R. Tripuraneni, R. E. Jr. White // *J. Arthroplasty*. 2013. No.28 (1). P. 168–171. doi: 10.1016/j.arth.2012.04.003
49. Salvage treatment of hip fractures after failure of surgical fixation: a systematic review / R. Schwarzkopf, G. Manzano, S. Woolwine, J. Slover // *Orthopaedic Knowledge Online J*. 2015. Vol. 13 (3). doi: 10.5435/OKOJ-13-3-3
50. Напружено-деформований стан проксимального відділу стегнової кістки в умовах ендопротезування в разі дефекту шийки на рівні малого вертлюга зі встановленими ніжками різного типу фіксації / В. А. Філіпенко та ін. // *Ортопедия, травматология и протезирование*. 2017. № 1. С. 34–38.
51. Малик В. Д. Переломи проксимального відділу стегнової кістки: сучасна медико-соціальна проблема та шляхи її вирішення на теренах України (огляд літературних джерел) / *Biomedical and biosocial anthropology*. 2017. № 28. С. 210–216.
52. Николенко В. К. Эндопротезирование при ранениях, повреждениях и заболеваниях тазобедренного сустава: руководство для врачей. М: Медицина, 2009. 356 с.
53. Admission rates and inhospital mortality for hip fractures in England 1998 to 2009: time trends study / T. Y. Wu et al. // *J. Public. Health (Oxf)*. 2011. Vol. 33 (2). P. 284–291.
54. Азизов М. Ж., Валиев О. Э. Современный взгляд на вопросы лечения переломов шейки бедренной кости у лиц пожилого и старческого возраста // *Вестн. экстренной медицины*. 2019. Т. XII (4). С. 92–99.
-

55. «Cutting out» in pertrochanteric fracturesproblem of osteoporosis? / F. Bonnaire et al. // Unfallchirurg. 2007. Vol. 110 (5). P. 425–432.
56. Верткин А. Л., Скотников А. С. Коморбидность (часть 2) // Лечащий врач. 2013. № 8. С. 1–5. URL: <https://www.lvrach.ru/2013/08/15435786>
57. Causes and consequences of comorbidity: a review / R. Gijzen et al. // J. of Clinical Epidemiology. 2001. Vol. 54 (7). P. 661–674.
58. Linn B. S., Linn M. W., Gurel L. Cumulative illness rating scale // J. Amer. Geriatr Soc. 1968. Vol. 16, No.5. P. 622–626.
59. Kaplan M. H., Feinstein A. R. A critique of methods in reported studies of long-term vascular complications in patients with diabetes mellitus // Diabetes. 1973. Vol. 22, No.3. P. 160–174.
60. Kaplan M. H., Feinstein A. R. The importance of classifying initial comorbidity in evaluating the outcome of diabetes mellitus // J. Chronic Disease. 1974. Vol. 27, No.7–8. P. 387–404.
61. Miller M. D., Towers A. Manual of guidelines for Scoring the Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics (CIRS-G). Pittsburg, Pa: University of Pittsburg; 1991. 31 p.
62. Charlson M. E., Sax F. L. The therapeutic efficacy of critical care units from two perspectives: a traditional cohort approach vs a new case-control methodology // J. Chronic Dis. 1987. Vol. 40, No.1. P. 31–39.
63. Deyo R. A., Cherkin D. C., Ciol M. A. Adapting a clinical comorbidity index for use with ICD-9-CM administrative databases // J. Clin. Epidemiol. 1992. Vol. 45, No.6. P. 613–619.
64. Development of a middle-age and geriatric trauma mortality risk score a tool to guide palliative care consultations / S. R. Konda et al. // Bull. Hosp. Jt. Dis. 2016. Vol. 74, No.4. P. 298–305.
65. Geriatric Index of Comorbidity: validation and comparison with other measures of comorbidity / R. Rozzini et al. // Age Ageing. 2002. Vol. 31, No.4. P. 277–285.
66. Muratore M., Quarta E. Ibandronate and cementless total hip arthroplasty: densitometric measurement of periprosthetic bone mass and new therapeutic approach to the prevention of aseptic loosening // Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism. 2012. Vol. 9 (1). P. 50–55.

67. Site specific increase in heterogeneity of trabecular bone tissue mineral during oestrogen deficiency / M. A. Brennan, J. P. Gleeson, M. Browne et al. // *Eur. Cell Mater.* 2011. Vol. 15, No.21. P. 396–406.
68. The major trauma outcome study: Establishing national norms for trauma care / H. R. Champion et al. // *Trauma.* 1990. Vol. 30. P. 1356.
69. Boyd C., Tolson M., Copes W. Evaluating trauma care: The TRISS method // *Trauma.* 1987. Vol. 27. P. 370.
70. Boscainos P. J., McLardy-Smith P., Jinnah R. H. Deep vein thrombosis prophylaxis after total-knee arthroplasty // *Curr. Opin. Orthop.* 2006. Vol. 17. P. 60–67.
71. Trauma score / H. R. Champion et al. // *Crit. Care Med.* 1981. Vol. 9. P. 672.
72. Effect of postoperative epidural analgesia on rehabilitation and pain after hip fracture surgery: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial / N. B. Foss et al. // *Anesthesiology.* 2005. Vol. 102. P. 1197–1204.
73. Hip fracture surgery: is the pre-operative American Society of Anesthesiologists (ASA) score a predictor of functional outcome? / J. P. Michel et al. // *Aging Clin. Exp. Res.* 2002. Vol. 14. P. 389–394.
74. The Effect of a Single Infusion of Zoledronic Acid on Early Implant Migration in Total Hip Arthroplasty / G. Friedl et al. // *J. Bone Joint Surg Am.* 2009. Vol. 91. P. 274–281.
75. Тихилов Р. М., Шаповалов В. М. Руководство по эндопротезированию тазобедренного сустава. СПб.: РНИИТО им. Вредена, 2008. 324 с.
76. Оценка клинического применения прогностической модели риска развития осложнений для эффективного хирургического лечения пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости / Д. Д. Устьянцев и др. // *Политравма.* 2019. № 1. С. 11–22.
77. Милюков А. Ю., Устьянцев Д. Д. Клиническая прогностическая модель риска развития осложнений при хирургическом лечении переломов проксимального отдела бедренной кости // *Вестн. Российской академии естественных наук (Западно-Сибирское отделение).* 2019. Вып. 22. С. 164–170.
78. Application of dynamic hip screw with modified reamer in intertrochanteric fracture in the elderly / J. Li et al. // *Zhongguo Gu Shang.* 2011. Vol. 24 (5). P. 362–365.
79. Osteosynthesis of unstable intracapsular femoral neck fracture by dynamic locking plate or screw fixation: early results / R. R. Thein et al. // *J. Orthop. Trauma.* 2014. Vol. 28 (2). P. 70–76.
-

Для цитування: [Гурбанова ТС. Ризики, передумови та прогнозування результатів застосування консервативного та оперативного лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки. Вісник ХРІПГОЗ (ISSN 2707-9287), 2019;1(87):33-49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3973531>]

Abstract. Based on the study of modern world literature, the possibilities of predicting of therapeutic risks of fractures of the proximal femur and the prerequisites for the use of surgical and conservative treatment have been identified. It was determined that in the absence of contraindications in each case of treatment of fractures of the proximal thigh, surgical treatment is preferred, which should be performed as soon as possible after admission to the hospital. It is stated that the use of conservative treatment is possible only in unplaced fractures, or in the presence of significant comorbidity, severe comorbidities and low functional level, which preclude the possibility of surgery. It is noted that the use of surgery allows to achieve early mobilization of patients, a significant reduction in the duration of bed rest and shorter return of patients to active daily activity. It was found that today there are significant debatable issues of choosing the optimal tactics for surgical treatment of fractures of the proximal thigh, which make this problem quite relevant. It is recorded that the presence of concomitant pathology and the degree of comorbid burden is of paramount importance for the choice of treatment tactics of such patients. There is a lack of a modern single generally accepted comprehensive scientific approach to the determination of comorbid burden, which causes significant shortcomings in the practice of traumatologist-orthopedist.

Keywords: prognosis of treatment results, conservative method of treatment, operative method of treatment, fractures of the proximal femur, concomitant diseases, comorbid burden, functional levels.

Cite as: [Gurbanova TS. Risks, preconditions and forecasting of results of application of conservative and operative treatment of fractures of proximal femur. Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2018;1(87):33-49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3973531>]

Надійшла до редакції 16.01.2019. Опублікована 24.02.2019.